

Titel: Determinanten der Patient:innennutzung von Telemedizin in der Versorgung psychischer Erkrankungen: Eine repräsentative Online-Befragung in Deutschland

Hintergrund: Telemedizin kann effektiv dazu beitragen Herausforderungen in der Versorgung psychischer Erkrankungen zu bewältigen. Dazu gehört beispielweise die Verbesserung des Zugangs zu und der Effizienz der Angebote. Um das volle Potenzial der Angebote auszuschöpfen ist es bedeutsam Nutzungsraten zu steigern und bestehende Ungleichheiten abzubauen. Die Determinanten der Inanspruchnahme von telemedizinischen Angeboten wurden bislang jedoch nur unzureichend erforscht.

Zielsetzung: Daher war das Ziel dieser Studie, Determinanten der Patient:innennutzung von Telemedizin in der psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung zu identifizieren. Die Forschungsfrage ist hierbei: Was sind Determinanten der Patient:innennutzung von telemedizinischen Angeboten in der Versorgung von psychischen Erkrankungen?

Methode: Eine quotenbasierte Online-Querschnittbefragung wurde im Dezember 2023 durchgeführt. Dabei wurden Personen im Alter von 18 bis 74 Jahren eingeschlossen, die seit März 2020 psychotherapeutische oder psychiatrische Versorgungsangebote in Anspruch genommen haben (n=2.082). Patient:innennutzung von synchronen und asynchronen telemedizinischen Angeboten wurde seit März 2020 und in den letzten vier Wochen erfasst. Mittels multipler logistischer Regressionen wurden Assoziationen mit sozioökonomischen, Zugangs-, Gesundheits-, COVID-19-bezogenen, psychosozialen und Servicefaktoren sowie Persönlichkeit und Versorger:innenmerkmalen untersucht.

Ergebnisse: Ein jüngeres Alter, positivere Einstellungen von Patient:innen und Versorger:innen gegenüber den Angeboten sowie höhere Kompetenzen von Versorger:innen im Umgang mit den Angeboten waren positiv mit der Patient:innennutzung seit der Pandemie assoziiert ($p < .05$). In Bezug auf die Nutzung in den letzten vier Wochen wurden positive Assoziationen mit Vollzeitbeschäftigung, geringerem Neurotizismus und einer positiveren Einstellung von Versorger:innen gegenüber den Angeboten beobachtet. Die Nutzung in den letzten vier Wochen war zudem mit folgenden Faktoren positiv assoziiert: Telemedizinutzung zur Vermeidung von Stigmatisierung, langen Wartezeiten oder komplizierter Erstterminvereinbarung ($p < .05$).

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Sozioökonomische Faktoren, Persönlichkeit und eine positive Einstellungen von Patient:innen stehen im Zusammenhang mit der Nutzung von telemedizinischen Angeboten. Unsere Ergebnisse betonen darüber hinaus die Bedeutsamkeit von Unterstützungsangeboten für Versorger:innen, um Kompetenzlücken und Zweifel abzubauen, welche ein zentrales Hindernis für die Patient:innennutzung darstellen könnten. Zudem unterstreichen unsere Ergebnisse das große Potenzial der Telemedizin, Nutzungsbarrieren aus der Präsenzversorgung, wie Angst vor Stigmatisierung, Wartezeiten oder komplizierte Terminvereinbarungen, abzubauen.